

ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE SINTONIA PID APLICADOS AO CONTROLE DE NÍVEL EM TANQUES EM SÉRIE

Luiza Custódio Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-2141-8454

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5810-8351

Thiago Vaz da Costa
Faculdade de Engenharia Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0220-3445

Resumo - O controlador PID é amplamente utilizado em aplicações industriais devido à sua simplicidade e ao bom desempenho em diferentes processos, desde que opere em torno do ponto de operação para o qual foi projetado, sendo que sua correta sintonia garante respostas adequadas frente a perturbações. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo comparativo entre os métodos de sintonia Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC e ITAE aplicados ao controle de nível em uma unidade experimental de dois tanques em série. O desempenho das estratégias foi analisado por meio das respostas dinâmicas do sistema e avaliado quantitativamente com base nos índices IAE, ITAE e ISE, permitindo identificar as principais características de cada método, evidenciando que diferentes sintonias resultam em respostas mais agressivas, que priorizam rapidez, ou mais conservadoras, que privilegiam robustez.

Palavras-Chave- Controle de nível; Controle PID; Índices de desempenho; Sintonia de controladores; Tanques em série.

COMPARATIVE STUDY OF PID TUNING METHODS APPLIED TO LEVEL CONTROL IN SERIES TANKS

Abstract - The PID controller is widely used in industrial applications due to its simplicity and good performance in different processes, and its proper tuning ensures adequate responses to disturbances and contributes to system stability. In this context, this work presents a comparative study of the Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC, and ITAE tuning methods applied to level control in an experimental system of two tanks in series. The performance of the strategies was analyzed through the dynamic responses of the system and quantitatively evaluated using the IAE, ITAE, and ISE performance indices, allowing the identification of the main characteristics of each method and showing that different tuning strategies result in more aggressive responses, prioritizing speed, or more conservative responses, emphasizing robustness.

Keywords - Controller tuning; Level control; Performance indices; PID control; Series tanks.

I. INTRODUÇÃO

O controle de processos industriais constitui um dos pilares da Engenharia, sendo responsável por garantir que variáveis de interesse, como temperatura, nível e vazão, permaneçam próximas dos valores desejados, dentro de limites nos quais o desempenho do controlador ainda se mantém adequado. A capacidade dos controladores Proporcional Integral (PI) e Proporcional Integral Derivativo (PID) de compensar a maioria dos processos industriais práticos levou à sua ampla aceitação em aplicações industriais [1].

O controlador PID é caracterizado por três parâmetros principais: ganho proporcional K_c , ganho integral K_i e ganho derivativo K_d , responsáveis por definir a ação de controle aplicada ao sistema, sendo que o desempenho do controlador depende diretamente da relação entre esses parâmetros [2]. O procedimento de seleção desses parâmetros é conhecido como sintonia ou ajuste do controlador PID, a qual influencia diretamente características como estabilidade, tempo de resposta e capacidade de rejeição a perturbações.

Sendo assim, estudos comparativos têm analisado diferentes técnicas de sintonia aplicadas a sistemas de primeira ordem com atraso, demonstrando que os métodos podem produzir respostas significativamente distintas em termos de sobressinal, tempo de acomodação e erro em regime permanente, evidenciando a influência da técnica de ajuste no desempenho do sistema [3]. Já em aplicações práticas, também foram investigados métodos clássicos de sintonia em sistemas de controle de nível de tanques em série, onde se observou que técnicas como Ziegler-Nichols são capazes de estabilizar o processo, porém frequentemente requerem ajustes adicionais para melhorar o desempenho dinâmico da resposta [4].

Nesse contexto, o presente trabalho busca avaliar experimentalmente diferentes métodos de sintonia de controladores PID aplicados ao controle de nível do segundo tanque em um sistema de dois tanques em série. Para isso, são analisadas sintonias obtidas por métodos clássicos e baseados em um modelo, incluindo Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC e por minimização do índice ITAE. Posteriormente, o desempenho dos controladores é avaliado a partir das respostas dinâmicas do sistema frente a diferentes *setpoints*, utilizando os índices de desempenho ISE (*Integral of Squared Error*), IAE (*Integral of*

Absolute Error) e ITAE (*Integral of Time-weighted Absolute Error*) como critérios de comparação, permitindo analisar características como rapidez de resposta, agressividade do controle e capacidade de rejeição a perturbações.

II. METODOLOGIA

A. Identificação do Sistema

A Figura 1 apresenta o sistema real da bancada, no qual o tanque 1 é alimentado pela vazão fornecida por uma bomba hidráulica, enquanto o escoamento de saída desse tanque alimenta o tanque 2, cuja descarga retorna a um reservatório. A estrutura comporta um sensor de nível alocado no segundo tanque, responsável pela aquisição e transmissão da variável controlada para uma unidade controladora baseada na placa ESP32, que faz a devida regulação na vazão de entrada do primeiro tanque. Sendo assim, a estrutura física do sistema é definida considerando o nível do segundo tanque como a variável controlada e a vazão de entrada do primeiro tanque como a variável manipulada.

Figura 1: Estrutura da bancada experimental de tanques em série.

A relação entre o nível do segundo tanque e a variável manipulada é aproximada por um modelo de primeira ordem com tempo morto (*First Order Plus Dead Time* - FOPDT). Sua função de transferência pode ser expressa por:

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}, \quad (1)$$

em que K é o ganho estático do sistema, τ é a constante de tempo de resposta do sistema e θ representa o tempo morto (*dead time*), que corresponde ao atraso entre a aplicação da entrada e o início da resposta observada na saída.

A identificação de modelos dinâmicos a partir de dados experimentais constitui uma prática amplamente empregada no projeto e na sintonia de controladores, uma vez que diversos métodos de ajuste se baseiam em experimentos de entrada e saída, realizados em malha aberta ou fechada, para estimar

parâmetros do processo e minimizar índices de desempenho associados ao erro de controle [5].

Neste trabalho, foi empregado dois degraus de entrada da bomba d'água em PWM (*Pulse Width Modulation*) no sistema em malha aberta. Estes sinais foram gerados pelo microcontrolador ESP32-DevKitC-32D por intermédio do periférico LEDC, o qual possibilita a configuração da frequência e da resolução do *duty cycle* para PWM, com valores digitais variando no intervalo de 0 até $(2^{\text{resolução}} - 1)$, conforme a parametrização adotada [6]. A resolução foi configurada em 8 bits (0 - 255), de modo que o primeiro degrau, de valor 205, corresponde aproximadamente a 80% de *duty cycle*, enquanto o segundo degrau, de valor 220, equivale a cerca de 86%.

Cada degrau foi mantido por 250 s, registrando-se a resposta temporal do nível no segundo tanque ao longo dos dois ensaios. A Figura 2 apresenta o comportamento da variável de saída frente aos degraus aplicados.

Figura 2: Resposta do sistema em malha aberta.

Os valores estacionários medidos em cada degrau foram:

$$y_{ss,1} = 12,53 \text{ cm} \quad \text{e} \quad y_{ss,2} = 15,44 \text{ cm}.$$

A identificação foi conduzida em variável desvio, tomando como referência o segundo ensaio e subtraindo-se o efeito estacionário do primeiro. Essa abordagem elimina as condições iniciais e concentra a análise na parcela dinâmica associada ao incremento de 6% de PWM em torno do ponto de operação analisado, garantindo maior precisão na estimação dos parâmetros. A Figura 3 apresenta a resposta incremental obtida, já expressa em variáveis de desvio.

Figura 3: Resposta em variável de desvio para o segundo degrau.

Com os dados incrementais em mãos, procedeu-se à identificação de um modelo de primeira ordem com tempo morto. A estimação dos parâmetros foi formulada como um problema de minimização do erro quadrático entre os valores experimentais $y_{exp}(t_i)$ e a resposta do modelo $y_{mod}(t_i; K, \tau, \theta)$, segundo a função objetivo:

$$J(K, \tau, \theta) = \sum_{i=1}^N [y_{\text{exp}}(t_i) - y_{\text{mod}}(t_i; K, \tau, \theta)]^2. \quad (2)$$

A minimização foi realizada utilizando o algoritmo `minimize`, disponível na biblioteca `scipy.optimize` da linguagem Python. Esse procedimento ajusta iterativamente os parâmetros do modelo de forma a reduzir o erro global entre os dados experimentais e a resposta simulada, proporcionando uma identificação mais robusta e menos suscetível à influência de ruídos em comparação com métodos gráficos tradicionais.

Os parâmetros identificados foram:

$$K = 0,19 \frac{\text{cm}}{\%}; \quad \tau = 38,54 \text{ s}; \quad \theta = 15,91 \text{ s}. \quad (3)$$

B. Sintonia dos Controladores

O sistema considerado neste trabalho apresenta dinâmica relativamente lenta e bem amortecida, característica comum em processos de nível envolvendo tanques em série. Nesse contexto, optou-se pela utilização de um controlador do tipo PI nas sintonias avaliadas, capaz de minimizar o erro em regime permanente por meio da ação integral e proporcionar maior estabilidade do nível desejado. A representação do controlador PI no domínio de Laplace, em sua forma paralela, é dada pela Equação 4.

$$G_c(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} \right) \quad (4)$$

em que K_c representa o ganho proporcional do controlador e τ_I é a constante de tempo da ação integral.

Para fins de comparação de desempenho, foram consideradas quatro metodologias clássicas de sintonia amplamente empregadas na literatura de controle de processos: Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC e ITAE.

1) Ziegler-Nichols

O método de sintonia de Ziegler-Nichols baseia-se na análise da curva de reação do processo, a partir da qual são extraídos parâmetros característicos de sua dinâmica [7]. Esses parâmetros são utilizados como medidas quantitativas do processo, permitindo determinar diretamente os ajustes do controlador por meio de relações empíricas.

A partir da aproximação FOPDT para o modelo do sistema, as regras de sintonia relacionam diretamente os parâmetros do controlador com as razões entre as constantes K , τ e θ do processo [2]. Para o controlador PI, o método de Ziegler-Nichols fornece:

$$KK_c = 0,9 \left(\frac{\tau}{\theta} \right) \quad (5)$$

$$\frac{\tau_I}{\tau} = 3,33 \left(\frac{\theta}{\tau} \right) \quad (6)$$

Considerando o modelo FOPDT obtido para o segundo tanque da bancada, conforme apresentado na Equação 3, aplicam-se as relações de sintonia de Ziegler-Nichols para

um controlador PI. Substituindo esses valores nas equações anteriores, obtêm-se os parâmetros do controlador:

$$K_c = 11,24 \frac{\text{cm}}{\%}; \quad \tau_I = 53,00 \text{ s}.$$

2) Cohen-Coon

O método de Cohen-Coon também é baseado na curva de reação do processo, a partir da qual se obtêm uma tangente e um ponto característico que permitem determinar os parâmetros utilizados na sintonia do controlador PID [8].

As relações entre os parâmetros do modelo FOPDT e a sintonia de um controlador PI pelo método de Cohen-Coon são dadas por:

$$KK_c = 0,9 \left(\frac{\tau}{\theta} \right) + 0,083 \quad (7)$$

$$\frac{\tau_I}{\theta} = \frac{3,33 + 0,33 \left(\frac{\theta}{\tau} \right)}{1,0 + 2,2 \left(\frac{\theta}{\tau} \right)} \quad (8)$$

Substituindo os valores do modelo FOPDT nas equações de sintonia de Cohen-Coon para um controlador PI, obtêm-se os parâmetros:

$$K_c = 11,66 \frac{\text{cm}}{\%}; \quad \tau_I = 28,91 \text{ s}.$$

3) IMC

O método IMC (*Internal Model Control*) é uma abordagem de projeto baseada em modelo, na qual um modelo interno do processo é utilizado em conjunto com um filtro ajustável e um compensador dinâmico para determinar a ação de controle [9].

A partir dessa estrutura, podem ser obtidas relações analíticas para a sintonia de controladores de realimentação. Para controladores PI aplicados a processos descritos por um modelo FOPDT, os parâmetros podem ser obtidos pelas seguintes expressões:

$$KK_c = \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (9)$$

$$\tau_I = \tau \quad (10)$$

em que τ_c representa o parâmetro de filtro do IMC, responsável por ajustar o compromisso entre desempenho e robustez do sistema.

Adota-se $\tau_c = \tau/2$ para obtenção dos seguintes parâmetros do controlador PI:

$$K_c = 5,64 \frac{\text{cm}}{\%}; \quad \tau_I = 38,54 \text{ s}.$$

4) Minimização do critério ITAE

Relações de sintonia de controladores pela minimização de um critério de erro integral foram desenvolvidas com o objetivo de otimizar a resposta do sistema em malha fechada para um modelo de processo simples e para uma perturbação ou mudança de referência especificada. A minimização do critério ITAE penaliza erros que persistem por longos

períodos de tempo, resultando em ajustes de controlador mais conservadores [10].

As relações de sintonia de controladores desenvolvidas para o modelo FOPDT baseadas no índice de desempenho ITAE Servo, onde os ajustes ótimos do controlador consideram mudanças no *setpoint*, são apresentadas abaixo:

$$K_c = \frac{0,586}{K} \left(\frac{\theta}{\tau} \right)^{-0,916} \quad (11)$$

$$\tau_I = \frac{\tau}{1,03 - 0,165 \left(\frac{\theta}{\tau} \right)} \quad (12)$$

Logo, tem-se os seguintes parâmetros para o controlador PI:

$$K_c = 10,22 \frac{\text{cm}}{\%}; \quad \tau_I = 58,92 \text{ s.}$$

C. Métricas de Desempenho

Observa-se uma ênfase significativa na formulação matemática e na avaliação do desempenho de sistemas de controle, de modo a possibilitar sua especificação quantitativa. Para essa finalidade, são frequentemente utilizados índices integrais de erro, que permitem quantificar e comparar o desempenho de diferentes estratégias de controle [11].

Esses índices também são amplamente empregados na análise comparativa de diferentes metodologias de sintonia de controladores, uma vez que distintas fórmulas de ajuste podem resultar em desempenhos variados em termos de rejeição a perturbações, robustez e comportamento dinâmico do sistema. Nesse contexto, a escolha do método de sintonia envolve um compromisso entre desempenho e robustez, sendo que a eficácia de cada técnica depende das características da planta e dos requisitos de controle estabelecidos, não havendo um método universalmente superior para todas as aplicações [12].

Entre os índices integrais de erro mais utilizados na avaliação de desempenho de sistemas de controle destaca-se o ISE, que penaliza erros de maior amplitude e, em sua forma discreta, com N representando o número de amostras, é definido por:

$$ISE = \sum_{k=0}^N e^2(k). \quad (13)$$

De forma similar, o índice IAE quantifica o erro absoluto acumulado durante o tempo, sendo dado por:

$$IAE = \sum_{k=0}^N |e(k)|. \quad (14)$$

O índice ITAE atribui pesos crescentes aos erros conforme o tempo avança, o que favorece respostas que eliminem erros persistentes. Em notação discreta, tem-se:

$$ITAE = \sum_{k=0}^N k|e(k)|. \quad (15)$$

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização das sintonias do controlador PID em Python, cada conjunto de parâmetros foi implementado separadamente no microcontrolador ESP32 por meio da Arduino IDE.

Para avaliação do desempenho em malha fechada, foram definidos cinco *setpoints* consecutivos no sistema, cada um com duração de 250 s. Os testes experimentais foram conduzidos a partir de uma sequência de três *setpoints* crescentes seguidos de dois decrescentes, correspondentes aos valores 8,39 cm, 10,76 cm, 14,32 cm, 10,76 cm e 8,39 cm. Essa variação permitiu avaliar o comportamento dinâmico do sistema tanto para aumentos quanto para reduções da referência.

A aquisição e análise de desempenho foram realizadas em Python a partir de aproximadamente 400 s, instante a partir do qual todos os controladores já se encontravam estabilizados em torno de 10,76 cm, garantindo uma comparação mais consistente entre as estratégias avaliadas.

Inicialmente, foi aplicada a sintonia PI utilizando o método de Ziegler-Nichols. A Figura 4 apresenta, de forma conjunta, o comportamento do sinal de controle (PWM) e a resposta do nível do segundo tanque.

Figura 4: Controlador PI com sintonia Ziegler-Nichols.

Em seguida, avaliou-se o controlador PI ajustado pelo método de Cohen-Coon. A Figura 5 apresenta o comportamento do sistema, incluindo tanto a ação de controle quanto a resposta do nível.

Figura 5: Controlador PI com sintonia Cohen-Coon.

Para a sintonia baseada em IMC, o comportamento conjunto do sinal de controle e da variável controlada é apresentado na Figura 6.

Figura 6: Controlador PI com sintonia IMC.

Por fim, empregou-se a sintonia PI baseada no critério ITAE. A Figura 7 apresenta o comportamento do sistema sob essa estratégia de controle.

Figura 7: Controlador PI com sintonia por minimização de ITAE.

Para cada sintonia do controlador PI foram calculados índices de erro, cujos resultados são apresentados na Tabela I, possibilitando a comparação quantitativa do desempenho entre os métodos.

Tabela I: Métricas de desempenho dos controladores PI.

Sintonia	K_c (cm/%)	τ_l (s)	ISE	IAE	ITAE
Ziegler-Nichols	11,24	53,00	583,12	397,81	372,05
Cohen-Coon	11,66	28,91	534,24	399,24	370,73
IMC	5,64	38,54	810,61	497,75	455,50
ITAE	10,22	58,92	690,43	441,38	399,31

Sobre a análise de desempenho e robustez dos controladores, percebe-se pelos gráficos plotados em Python que o controlador por método de sintonia Ziegler-Nichols apresenta um controle mais agressivo e uma resposta rápida à mudança de *setpoint*. Em função dessa característica, os índices de desempenho apresentados na tabela indicam que esse método possui desempenho intermediário em relação às demais sintonias avaliadas, apresentando valores de erro moderados.

Já o método Cohen-Coon também apresenta uma ação de controle mais agressiva em termos de sinal de PWM, resultando em uma resposta rápida à variação de *setpoint*, com presença de overshoot. Entretanto, observa-se que o controlador é capaz de corrigir o erro de forma mais rápida e com menor persistência ao longo do tempo. Esse comportamento é refletido nos índices de desempenho apresentados na Tabela I, que indicam os menores valores de erro entre os métodos avalia-

dos.

Por sua vez, o método baseado em IMC apresenta um comportamento mais conservador quando comparado às demais sintonias avaliadas. Observa-se uma resposta mais lenta às variações de *setpoint*, porém com ausência de overshoot. Devido ao maior tempo necessário para reduzir o erro ao longo da resposta transitória, os índices de desempenho apresentam os maiores valores entre os métodos analisados, refletindo um erro acumulado mais elevado durante o período de avaliação.

Por último, a sintonia baseada no critério ITAE apresenta uma resposta mais lenta, sem a presença de overshoot, característica típica de controladores mais conservadores. Esse comportamento pode ser justificado pelos menores valores de ganho obtidos para o controlador, o que o mantém mais distante do limite de estabilidade. Além disso, ao se observarem os índices de desempenho apresentados na Tabela I, verifica-se que o método ITAE apresenta valores de erro intermediários em comparação com os demais métodos analisados. Dessa forma, pode-se considerar que essa sintonia proporciona um desempenho equilibrado, oferecendo um controle satisfatório para uma ampla faixa de condições de operação do processo.

IV. CONCLUSÃO

Em suma, os resultados mostraram que métodos clássicos como Ziegler-Nichols e Cohen-Coon apresentam comportamento mais agressivo, proporcionando respostas mais rápidas às mudanças de referência, porém com maior tendência à ocorrência de overshoot. Por outro lado, as sintonias baseadas em IMC e no critério ITAE apresentaram respostas mais conservadoras, caracterizadas por maior tempo de acomodação e ausência de overshoot, refletindo maior robustez em detrimento da rapidez de resposta. Em particular, o método de Cohen-Coon apresentou os menores índices de erro entre os métodos analisados, enquanto o IMC apresentou os maiores valores devido à sua resposta mais lenta. Dessa forma, evidencia-se que a escolha do método de sintonia deve considerar o compromisso entre rapidez de resposta, estabilidade e robustez desejadas para a aplicação, reforçando a importância da análise comparativa no projeto de controladores aplicados a processos reais.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de Iniciação Científica no âmbito do PIBIC/CNPq/UFU, e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

REFERÊNCIAS

- [1] A. O'Dwyer, *Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules*, 3rd ed., Imperial College Press, 2009.
- [2] K. Ogata, *Engenharia de controle moderno*, 5ª ed., Pearson Education, 2010.
- [3] L. C. F. Batista, G. Q. Fernandes, and A. A. T. Maia, Estudo Comparativo de Técnicas de Sintonia de Controladores PID para Sistemas de Primeira Ordem com Atraso, in *Proc. of CONEM*, 2012.
- [4] A. M. Ribeiro and R. B. Santos, Sintonia de um Controlador PID em um Sistema de Controle de Nível de Tanques em Série Utilizando um Software Gratuito, in *Proc. of COBEQIC*, 2017.
- [5] O. A. Somefun, K. Akingbade, and F. Dahunsi, The dilemma of PID tuning, *Annual Reviews in Control*, vol. 52, pp. 65–74, 2021.
- [6] Espressif Systems (2023). *ESP-IDF Programming Guide: LED Control (LEDC)*. Acedido em 04 de março de 2026, em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html>.
- [7] J. G. Ziegler and N. B. Nichols, Optimum Settings for Automatic Controllers, *Transactions of the ASME*, vol. 64, pp. 759–768, 1942.
- [8] G. H. Cohen and G. A. Coon, Theoretical Consideration of Retarded Control, *Transactions of the ASME*, vol. 75, pp. 827–834, 1953.
- [9] D. E. Rivera, M. Morari, and S. Skogestad, Internal Model Control. 4: PID Controller Design, *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, vol. 25, pp. 252–265, 1986.
- [10] D. E. Seborg, T. F. Edgar, and D. A. Mellichamp, *Process Dynamics and Control*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
- [11] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*, 12th ed., Pearson, 2011.
- [12] W. Tan, J. Liu, T. Chen, and H. J. Marquez, Comparison of Some Well-Known PID Tuning Formulas, *Computers & Chemical Engineering*, vol. 30, pp. 1416–1423, 2006.